

Тєнін Павло¹

Email: pavlo.tienin@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20306221>

Ставлення до вищого духовенства та керівництва релігійних організацій в контексті вимірювання довіри в сучасному українському релігійному полі

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

В останні роки навколорелігійне питання отримало відчутно більшої ваги як в науковому, так і загальному суспільному дискурсі. Це пов'язане з суттєвими змінами в релігійному полі після надання Томосу, створення ПЦУ та повномасштабного російського вторгнення 2022 року, внаслідок чого відбувалися численні релігійні переходи (як індивідів, так і цілих парафій). Це здійснювалося також на фоні питань національної безпеки та загального напруження між державними органами та УПЦ(МП): розслідування СБУ та журналістів щодо можливих колаборацій окремих священиків з російською владою, конфлікт за володіння церковною нерухомістю (зокрема, Києво-Печерською Лаврою) та в цілому питання юридичного найменування та організаційного підпорядкування УПЦ(МП).

Метою даної роботи є приділення уваги до питання вимірювання ставлення до вищого прошарку релігійних організацій у загальному ставленні населення до церкви. Можна припустити, що взагалі має зміст моніторити показники, пов'язані з вищим духовенством, окремо; і що вони є неабияким чинником формування загальної довіри до церкви. Методологічно, ми спираємося на вторинні дані соціологічних досліджень, проведених, у першу чергу, Київським міжнародним інститутом соціології (надалі КМІС) та Центром Разумкова у 2022-2024 роках.

Вище духовенство в соціологічному дискурсі. В цілому соціологія релігії зазвичай оперувала наступними термінами та підходами:

А) «середньостатистичний священик»: опис портрету релігійного актора, механіки його взаємодії з суспільством, що тягнеться ще від веберіанської концепції харизматичного лідера (Weber, 1987: р.1112). Цей підхід, хоч і відштовхується від понять харизми і лідерства, в процесі соціологічного узагальнення «розмиває» це лідерство, надаючи його кожному проповіднику, а відтак діяння конкретно папської курії чи православного патріарха його менше цікавлять. Щоправда, до реального керівництва релігійних організацій він таки торкається в тих роботах, що пов'язані з сучасними сектами, особливо тих, що побудовані на діяльності харизматів (Миронович, 2009: с.14)

¹ Аспірант, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Б) інституційно-деперсоналізований підхід: тут акцент на інституті в цілому, а тому харизматичний лідер з нього видаляється взагалі. Церква тут виступає загальним аморфним паноптикумом, причому як в мікро-, так і в макросоціологічному баченні: навіть акторо-орієнтовані теорії не концентруються на лідерстві, а радше аналізують загальні механізми інституціоналізації та хабітуалізації. Дискурс про секуляризацію (та її критику) також здебільшого ігнорує питання лідерства.

В) опис релігійних лідерів (як і лідерів в цілому) найбільше представлений в соціології організацій. Саме розглядаючи релігійне утворення на мезо-рівні, дослідники здатні найкраще досягнути та відділити конкретно вищий щабель організації. Зокрема, в теорії релігійних ринків (Cirigliani, 2000: p.215), користуючись, власне, метафорою ринку, Р.Старк та Р.Фінке аналізують релігійні організації як «компанії» чи «підприємства» з конкуренцією, інноваціями, а також зі своїми аналогами СЕО, як і ініціюють ці інновації та включення боротьбу. Цей підхід, характерний для американського релігійно плюралістичного ринку, також можна екстраполювати й на українські реалії з конкуренцією патріархатів.

Роль керівництва релігійних організацій в умовах російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році по-новому актуалізувалася й роль вищого духовенства. Відтепер його важливою функцією стала не лише менеджеріальна, але й комунікаційна. В образі церкви для вірянина (чи навіть для невіруючого) окреме місце став посідати образ, репутація та правильна (чи навпаки, неправильна) комунікація очільника. Традиційні фактори, такі як звичка, намоленість церкви, релігія власних батьків, дії священників «на місцях» залишилися на місці, проте увага до вищого духовенства значно зросла. Так, за даними Google Trends, в пошукових запитах увага до митрополита Епіфанія (ПЦУ) зросла в 3.98 рази в 2023 році порівняно з 2020 роком в цілому, а до митрополита Онуфрія (УПЦ) в 4.63 рази.

Окрім того, в українському амбівалентному релігійному полі, незважаючи на високий рівень суспільної довіри до церкви (61% в 2022 році, за даними Центру Разумкова), натомість моральним авторитетом її вважали лише 49%, а священнослужителів вважали глибоко моральними й духовними особами вважали лише 23% (Разумков Центр, 2022). Причому в 2024 році церкву моральним авторитетом вважали ще менше (43%) при співставному рівні довіри до церкви (62%) (Разумков Центр, 2024). Тобто існує глибока розбіжність між сприйняттям церкви в цілому та сприйняттям духовенства та, зокрема, його моральності, і ця розбіжність поглиблюється.

Тут важливо також відзначити кілька моментів та агентів впливу на таку ситуацію, на які варто звернути увагу:

1. Комунікації митрополита Епіфанія та Онуфрія. В основному їх висловлювання щодо вторгнення, щодо їх релігійної конкуренції, щодо миру (та їх інтерпретації поняття «мир»), а також щодо легітимності статусу самої релігійної організації (як з точки зору світського українського права, так і з точки зору православного канонічного права). Проте не обмежувачись цими

темами: наприклад, сюди ж можна віднести, приміром, інтерв'ю Епіфанія щодо спільноти ЛГБТ+.

2. Діяння та висловлювання патріарха Кирила як очільника РПЦ, що часто повторювали риторичу Кремля та легітимізували повномасштабне вторгнення (Horsfjord, 2024: p.378). Це в результаті має свій відбиток не лише на сприйнятті самої РПЦ, але й на ставленні до УПЦ(МП), оскільки між ними досі в населення стійка асоціація.

3. Розслідування СБУ та журналістів. Вони зазвичай ведуться в трьох площинах:

А) колаборація з російськими спецслужбами (як втікачі за кордон, так і всередині країни). Переважно справи колишнього топ-керівництва УПЦ(МП), приміром, справа митрополитів-утікачів: митрополит Івано-Франківський Серафим (Залізницький), Ізюмський Єлісей (Іванов), Роменський Іосіф (Масленников) (Кошкіна, 2023) або ж розслідування Служби Безпеки України щодо інформантів та російського агентурного апарату;

Б) корупційні справи: розслідування щодо незаконного привласнення майна чи доходів, а також щодо неспівмірно розкішного життя керівників релігійних організацій — часто не лише у вигляді буквально розслідувань, а навіть просто публікацій фотозвіту обшуків в ЗМІ; в цьому контексті можна згадати й неофіційне народне прізвисько митрополита Павла (колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври) «Паша-Мерседес», отримане ним за любов до дорогих автомобілів;

В) інтимні скандали та «поліція моралі»: окремий піджанр фотозвітів обшуків СБУ, де громадськості публікують закрите приватне життя духовенства, часто в ситуаціях, що зазвичай не має офіційного схвалення в самій церкві (приміром, контакти з хористами чи з неповнолітніми).

4. Риторика Ватикану: фактор, що є менш присутнім в українському дискурсі (радіше локально важливий для греко-католицької спільноти заходу України), проте для міжконфесійного взаєморозуміння його варто відзначити. Деякі науковці окремо аналізували комунікації Папи Франциска, ватиканської преси щодо України, питань війни й миру, а також офіційне «мовчання» чи уникання папської курії певних тем (McLarren, 2024: p.98). Не залишають поза увагою ватиканську позицію й українські моніторинги: так, вони вимірювали обізнаність населення країни про діяльність Ватикану щодо України, позицію Папи Франциска та Лева XIV, довіру до них, ставлення до можливого візиту в Україну і навіть до потенційного політичного посередництва в переговорах щодо російсько-української війни (SOCIS, 2025).

Вимірювання ставлення до вищого духовенства. Зазвичай вимірювання релігійного поля в українській соціологічній традиції йшло стандартним шляхом, тобто на рівні загального інституту. Довіра до церкви була і є доволі амальгамованим індикатором, що в умовах сучасної релігійної конкуренції та різних патріархатів є не зовсім коректним (Тенін & Сальнікова, 2025: с. 60).

З іншого боку, в останні роки відбувається все більше спроб введення моніторингу церковного топ-менеджменту або ж принаймні його врахування в вимірюванні. Приміром, КМІС навіть у своїх формулюваннях запитань щодо самої церкви почав спеціально додавати ім'я предстоятеля церкви — для більш чітких асоціацій («Як Ви вважаєте, якою має бути зараз політика влади України щодо Української Православної Церкви Московського Патріархату (глава — Онуфрій)?») (Грушецький, 2024). Або ж, наприклад, в дослідженні релігійної самоідентифікації українців цілий розділ був присвячений потенційному об'єднанню патріархатів та, зокрема, того православного ієрарха, який найкраще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви в Україні (в 2024 році 50% респондентів обрали митрополита Епіфанія, а лише 6% митрополита Онуфрія) (Грушецький, 2024).

Нарешті, соціологічні опитування потрохи стараються вводити і пряме вимірювання довіри до керівництва релігійних організацій. Так, Центр Разумкова вимірював довіру до митрополита Епіфанія, митрополита Онуфрія, патріарха Філарета, архиєпископа Святослава, патріарха Кирила, Вселенського патріарха Варфоломія, Папи Римського Франциска (Разумков Центр, 2021) та Папи Римського Лева XIV (SOCIS, 2025). Найвищий з них рівень довіри мав митрополит Епіфаній (49.7%). І, що характерно, навіть ця найвища цифра була більш ніж на 10% нижчою за довіру до церкви в цілому, тобто, по суті, ставлення до ієрархів є ахіллесовою п'ятою в загальному відношенні до церкви, точкою, що потенційно може тягнути довіру і репутацію вниз. В 2025 році рівень довіри до Епіфанія став ще нижчим (40.2%) (SOCIS, 2025). Більш того, серед тих, хто не вважає церкву моральним авторитетом, серед причин домінуючою є відповідь, що саме ієрархи церков не є взірцями моральності (43.7%) (Разумков Центр, 2021).

Висновки та подальший потенціал. Тим не менш, ці спроби вимірювання ставлення до ієрархів залишаються спорадичними та несистемними, а відтак, з ними складно будувати реальні каузальні моделі, знаходити статистичний вплив та зв'язки.

В розумінні місця ставлення до вищого духовенства варто розуміти той факт, що довіра до персони є нижчою за довіру до інституту, а тому є однією з больових точок, які варто моніторити частіше та більш системно. Інститут церкви необхідно розглядати не як моноліт, а як мультишарову структуру, в Україні ще й наповнену внутрішньою конкуренцією за паству, а в умовах повномасштабного вторгнення — ще й пов'язану з численними позацерковними акторами і дуже тісно переплетену з питаннями національної безпеки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Cipriani, R. (Ed.). (2000). *Sociology of Religion: An Historical Introduction* (1st ed.). Routledge., 2000. p.72-215. DOI: 10.4324/9781003058816
2. Horsford, V.L. (2024). *Patriarch and Patriot: History in Patriarch Kirill's Sermons in the First Year of the Full-Scale War in Ukraine*, *Religion, State & Society*, 52:4, 367-382, DOI: 10.1080/09637494.2024.2353417

3. McLaren, K. (2024). *The Silence of the Roman Catholic Church on the Ukraine War*, *The Review of Faith & International Affairs*, 22:1, 97-101, DOI: 10.1080/15570274.2023.2261711
4. SOCIS (2025). *Соціально-політична ситуація в Україні – червень 2025*. URL: <https://socis.kiev.ua/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-25.pdf>
5. Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley, CA: University of California Press., 1978. p.1111-1119.
6. Грушецький, А. (2024). *Релігійна самоідентифікація українців, ставлення до створення єдиної Православної Церкви та до Закону про заборону окремих релігійних організацій*. КМІС. URL: <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1443&page=1>
7. Грушецький, А. (2024). *Якою має бути політика влади та довіра до Української Православної Церкви (Московського Патріархату)*. КМІС. URL: <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1404&page=1>
8. Кошкіна, С. (2023). *Московський монастир для українських зрадників?* URL: https://lb.ua/blog/sonya_koshkina/545248_moskovskiy_monastir.html?fbclid=IwARowqro3shKJz6usdhr7GOYlg5EiS6PihRVcdglRQjBQNI1Y2rkuIqNU60
9. Миронович, Д.В. (2009). *Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні (на прикладі неопротестантських груп): автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / Д.В. Миронович ; Ін-т соціол. НАН України. — К., 2009. — 17 с.*
10. Разумков Центр (2021). *Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: Тенденції 2000-2021 рр.* URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_Religiya.pdf
11. Разумков Центр (2022). *Війна і Церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні 2022 р.* (листопад 2022 р.). URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/viina-i-tserkva-tserkovnoreligiina-sytuatsiia-v-ukraini-2022r-lystopad-2022r>
12. Разумков Центр (2024). *Українське суспільство, держава і церква під час війни. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2024*. URL: <https://razumkov.org.ua/images/2025/01/28/2024-Religiya-religion-FIN.pdf>
13. Тенін, П., Сальнікова, С. (2025). *Потенціал застосування поняття довіри до вивчення релігійного поля України в умовах соціальної амбівалентності*. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Вип. 2(66) 2025. с.53-63. DOI: 10.20535/2308-5053.2025.2(66).337622